

REZILIENȚA ÎN SISTEMUL MILITAR, LA NIVEL INDIVIDUAL ȘI COLECTIV: IMPACTUL ASUPRA EFICIENȚEI OPERAȚIONALE ȘI ROLUL ÎN POLITICILE DE PREVENIRE A RISCURILOR PSIHOSOCIALE

Constantin OPRINA
*Universitatea de Vest din Timișoara,
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
ORCID: [0009-0002-0680-0837](https://orcid.org/0009-0002-0680-0837)*

Gheorghe MIHAI
Colonel (r) inginer

Rezumat

Articolul explorează în profunzime conceptul de reziliență în context militar, analizând evoluția acestuia de la o particularitate fizică a materialelor la o capacitate strategică indispensabilă performanței operaționale, fundamentală pentru personalul din sistemul de apărare. Lucrarea explorează dimensiunile rezilienței individuale și colective, subliniind rolul acesteia în gestionarea stresului ocupațional și prevenirea riscurilor psihosociale. Prin detalierea celor șapte piloni ai antrenamentului mental, pornind de la controlul emoțional și gândirea pozitivă, până la sprijinul social, se evidențiază importanța programelor internaționale de succes, precum programele MRT și Battle Smart în consolidarea acestor abilități. Analiza subliniază necesitatea integrării rezilienței în politicile de prevenire a riscurilor psihosociale, demonstrând că un militar rezilient contribuie nu doar la succesul misiunii, ci și la coeziunea comunității și a sistemului familial.

Cuvinte-cheie: antrenament mental, asistență socială, eficiență operațională, reziliență militară, riscuri psihosociale, stres ocupațional

Abstract

The article explores in depth the concept of resilience in a military context, analyzing its evolution from a physical particularity of materials to a strategic capability indispensable to operational performance, fundamental for personnel in the defense system. The paper explores the dimensions of individual and collective resilience, highlighting its role in occupational stress management and prevention of psychosocial risks. By detailing the seven pillars of mental training, starting from emotional control and positive thinking, to social support, the importance of successful international programs, such as MRT and Battle Smart programs in strengthening these skills, is highlighted. The analysis highlights the need to integrate resilience into policies to prevent psychosocial risks, demonstrating that a resilient

military contributes not only to the success of the mission, but also to the cohesion of the community and the family system.

Keywords: mental training, military resilience, occupational stress, operational efficiency, psychosocial risks, social work

1. Introducere

Termenul de reziliență provine din latinescul *resilire*, care înseamnă „revenire” sau „retragere” cu sens de protecție. Termenul se folosește frecvent în metalurgie, semnificând proprietatea unui material solid de a-și reveni după un șoc exterior.

DEX (2016, p. 1051) definește reziliența ca o „mărime caracteristică pentru comportarea materialelor la solicitările prin șoc, egală cu raportul dintre lucrul mecanic efectuat pentru ruperea la încovoiere, prin șoc, a unei epruvete și valoarea inițială a ariei secțiunii transversale în care s-a produs ruperea respectivă.”

În sens psihologic și social, reziliența se referă la adaptabilitate și flexibilitate — capacitatea de a te adapta cu succes la factorii de stres, menținând bunăstarea psihologică în fața pericolului și de a reveni după experiențe dificile.

2. Fundamentele teoretice ale rezilienței

Reziliența are la bază trei factori esențiali (Boniwell & Tunariu, 2019):

1. **Recuperare** — revenirea la normalitate sau la gradul de funcționare pre-stresor;
2. **Rezistență** — limitată sau fără semne de perturbare în urma factorului de stres;
3. **Reconfigurare** — revenirea la o capacitate diferită față de cea dinainte; o autoreglare care ajută organismul să răspundă la factorii stresori și să găsească o nouă stabilitate în funcție de circumstanțe.

Mediul militar este cunoscut ca un generator de stres ocupațional, caracterizat prin complexitate și schimbare continuă, în care militarii trebuie să capete reziliență, adică să aibă capacitatea „de a se adapta emoțional, mental, spiritual și comportamental, în combinație cu abilitățile psihice, fizice și sociale pentru a avea performanțe favorabile” (Badiu & Țică, 2023, p. 136).

3. Reziliența în contextul militar

Militarii trebuie să-și dezvolte abilitățile și să-și consolideze capacitatea de a face față situațiilor dificile și de a gestiona stresul în diferite circumstanțe. Pentru militari, reziliența este o abilitate indispensabilă prin care își pot depăși limitele și pot reveni după evenimente stresante sau negative, își mențin echilibrul și își pot continua misiunea.

Badiu și Țică (2023) subliniază faptul că reziliența „poate face diferența între viață și moarte, dintre succes și eșec în îndeplinirea unei misiuni, iar prin dezvoltarea ei militarii pot deprinde abilități, pot lua decizii informate, pot gândi strategic și, nu în ultimul rând, pot gestiona cu succes echipa din care fac parte, în situații imprevizibile sau de risc” (p. 138).

4. Programe internaționale de dezvoltare a rezilienței

În diferite armate NATO sunt implementate programe pentru dezvoltarea rezilienței militarilor, de la militarii aflați în stadii de pregătire până la cadrele militare din structurile ierarhice superioare:

- **SUA și Marea Britanie** — programul MRT (*The Mental Resilience Training Programme*);
- **Australia** — programul *Battle Smart*, prin care militarii exersează tehnici și modalități de creștere a rezilienței pentru a face față situațiilor dificile și de risc.

5. Cei șapte piloni ai antrenamentului mental

Antrenamentul pentru reziliența mentală presupune dezvoltarea capacității psihologice a militarului de a răspunde eficient circumstanțelor cu care se confruntă și se bazează pe următorii piloni:

1. **Încredere în sine** — încredere în propriile abilități și rațiune;
2. **Gândire și efect pozitiv** — capacitatea de a interacționa în mod pozitiv;
3. **Controlul emoțional** — capacitatea de a înțelege și exprima propriile emoții;
4. **Control mental** — capacitatea de a controla gândirea, atenția, concentrarea, focalizarea, conștiința de sine, reflexivitatea, rezolvarea problemelor;
5. **Scop** — motivația de a merge înainte;
6. **Depășire** — adaptabilitate, strategii naturale de coping asimilate prin gestionarea unor situații stresante anterioare;

7. *Sprijin social* — rețeaua de suport interpersonal și instituțional.

6. Concluzii

Reziliența în mediul militar depășește sfera simplei adaptări psihologice, devenind o componentă strategică ce influențează direct succesul misiunilor și sănătatea pe termen lung a personalului militar. Reziliența individuală a fiecărui militar conduce la o reziliență puternică a comunității din care face parte. Conceptul se caracterizează prin trei direcții fundamentale:

Caracterul multidimensional: reziliența nu este o trăsătură înăscută și imuabilă, ci reprezintă un ansamblu de abilități — emoționale, mentale și sociale — care pot fi cultivate prin antrenament sistematic și prin suport instituțional.

Impactul asupra politicilor de prevenire: implementarea unor programe inspirate din modelele internaționale, precum MRT sau Battle Smart, reprezintă o necesitate în gestionarea riscurilor psihosociale, având ca efect reducerea incidenței epuizării profesionale și a stresului posttraumatic.

Eficiența operațională: un militar rezilient este un militar care menține coeziunea echipei chiar și în situații de risc imprevizibil.

Consolidarea rezilienței la nivel individual și colectiv în cadrul sistemului militar reprezintă investiția prioritară în politicile de asistență socială și protecție, fiind singura cale sustenabilă de a preveni riscurile psihosociale și de a consolida coeziunea structurilor de apărare. De asemenea, dezvoltarea acestor mecanisme adaptive poate avea un impact direct și asupra familiei, oferind militarului și celor dragi resursele necesare pentru a gestiona provocările specifice vieții cazone și separarea pe timpul misiunilor, asigurând astfel un echilibru social vital atât în plan profesional, cât și personal.

Bibliografie

- Aleksanin, S., & Rybnikov, V. (2023). Resilience in veterans: Psychological problems of combatants transitioning back into society. În *Human factors and medicine Panel* (Publicația NATO). NATO Science and Technology Organization. <https://www.sto.nato.int/document/chapter-3-resilience-in-veterans-psychological-problems-of-combatants-transitioning-back-into-society/>
- Badiu, M. I., & Țică, L. A. (2023). Reziliența liderului militar – trăsături definitorii și capacitatea de a influența mediul operațional. *Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”*, 12(2), 24–32. <https://doi.org/10.53477/2065-8281-23-24>
- Boniwell, I., & Tunariu, A. D. (2019). *Psihologie pozitivă: teorie, cercetare și aplicații*. Open University Press.
- DEX. (2016). *Dicționarul Explicativ al Limbii Române*. Univers Enciclopedic.